

Implementación de una plataforma ciudadana digital para la gestión de trámites municipales en los cantones de la provincia de Esmeraldas.

Implementation of a digital citizen platform for the management of municipal procedures in the cantons of the province of Esmeraldas.

Natasha Jasmin Morillo Cabrera¹

¹Universidad Bolivariana del Ecuador , laboratorioclinico9001@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0904-5312>

Resumen

La digitalización de los servicios municipales es un reto importante para los gobiernos locales, especialmente en áreas como los cantones de la provincia de Esmeraldas, donde existen grandes brechas socio-tecnológicas. El objetivo de este estudio fue identificar la mejor alternativa tecnológica para implementar una plataforma digital que optimice la gestión de trámites municipales, utilizando un enfoque híbrido AHP-TOPSIS. Se aplicó un diseño de investigación con un enfoque multicriterio, considerando tres factores clave: el costo de implementación, el impacto en la eficiencia administrativa y la participación ciudadana, y se evaluaron tres alternativas tecnológicas. Los pesos de cada factor se calcularon a través del método AHP, basándose en las opiniones de expertos, lo que permitió verificar la consistencia de las comparaciones. Luego, se clasificaron las alternativas usando la técnica TOPSIS para determinar cuál se acercaba más a la solución ideal. Los resultados indicaron que el factor más relevante fue el “impacto en la eficiencia administrativa” (peso 0,682), y la mejor opción fue la aplicación móvil con notificaciones automáticas ($C_i = 0,73$), seguida por la plataforma web ($C_i = 0,59$). En conclusión, el modelo AHP-TOPSIS resultó ser una herramienta efectiva y clara para tomar decisiones en procesos de digitalización municipal, y los resultados ofrecen una guía valiosa para planificar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y accesibilidad de los servicios públicos.

Palabras claves: Gobierno Digital, AHP, TOPSIS, Gestión Municipal.

Abstract

The digitization of municipal services is a significant challenge for local governments, especially in areas like the cantons of Esmeraldas province, where large socio-technological gaps exist. The objective of this study was to identify the best technological alternative for implementing a digital platform that optimizes the management of municipal procedures, using a hybrid AHP-TOPSIS approach. A multi-criteria research design was applied, considering three key factors: implementation cost, impact on administrative efficiency, and citizen participation. Three technological alternatives were evaluated. The weights of each factor were calculated using the AHP method, based on expert opinions, which allowed for verification of the consistency of the comparisons. The alternatives were then ranked using the TOPSIS technique to determine which one most closely resembled the ideal solution. The results indicated that the most relevant factor was the “impact on administrative efficiency” (weight 0.682), and the best option was the mobile application with automatic notifications ($C_i = 0.73$), followed by the web platform ($C_i = 0.59$). In conclusion, the AHP-

TOPSIS model proved to be an effective and clear tool for decision-making in municipal digitization processes, and the results offer valuable guidance for planning technological solutions that improve the efficiency and accessibility of public services.

Keywords: Digital Government, AHP, TOPSIS, Municipal Management.

1. Introducción

La transformación digital de los gobiernos locales se ha vuelto una necesidad fundamental para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación de la ciudadanía. En América Latina, este proceso avanza de manera desigual, debido a las diferencias en tecnología, la capacidad limitada de las instituciones y las desigualdades socioeconómicas entre las regiones [11]. En Ecuador, la digitalización de los municipios se ha convertido en un pilar importante para modernizar la administración, aunque aún hay obstáculos relacionados con el acceso y uso de las nuevas tecnologías por parte de la población [13]. En este contexto, la provincia de Esmeraldas es especialmente significativa, debido a su dispersión geográfica, las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, y la alta cobertura de telefonía móvil en contraste con la limitada infraestructura de internet fijo. Esto hace que las soluciones digitales deban adaptarse a las necesidades y condiciones locales [10].

Idealmente, los gobiernos locales deberían ofrecer trámites accesibles y rápidos para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia, nivel económico o habilidades tecnológicas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. En Esmeraldas, la falta de coordinación entre los cantones, la desconexión de las plataformas digitales y la dependencia de los trámites presenciales dificultan la relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales, lo que provoca demoras, costos altos y una percepción de ineficiencia. Investigaciones previas sobre el gobierno electrónico en Ecuador han identificado algunos avances, pero también muchos retos, especialmente en los cantones más alejados, donde se combinan desigualdades económicas y limitaciones tecnológicas [14]. Aunque algunos estudios recientes buscan explorar cómo mejorar la participación ciudadana mediante tecnologías digitales [3], todavía no se ha llegado a un consenso sobre cuál es la plataforma más adecuada para regiones como Esmeraldas, donde las brechas digitales son marcadas.

La falta de una solución tecnológica adecuada trae consecuencias tanto directas como indirectas. Mantiene una burocracia lenta que aumenta los costos de los trámites, reduce la transparencia, limita el control ciudadano y sigue perpetuando una forma de gestión que no responde a la necesidad actual de rapidez y seguimiento. De manera indirecta, esto afecta la competitividad local, la confianza en las instituciones y la capacidad de los municipios para crear políticas públicas basadas en datos. Aunque se han propuesto diversas herramientas digitales, como plataformas web, aplicaciones móviles o sistemas de ventanilla única digital, aún no hay consenso sobre cuál es la mejor opción para territorios con características socio-tecnológicas particulares. Este estudio tiene como objetivo llenar ese vacío, proporcionando un análisis detallado que pueda contribuir tanto a la investigación sobre el gobierno digital como al diseño de políticas públicas fundamentadas en datos.

2. Materiales y métodos

El diseño investigativo y analítico se basó en la aplicación de métodos de decisión multicriterio, particularmente el método Analytic Hierarchy Process (AHP) y el método Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). En primer lugar, se definieron tres criterios (C1: costo de implementación; C2 impacto en la eficiencia administrativa; y C3: nivel de participación ciudadana) y tres alternativas tecnológicas (A1: plataforma web para trámites en líneas; A2: aplicación móvil ciudadana con notificaciones automáticas; y A3: sistema integrado de ventanilla único digital). Posteriormente se realizaron las comparaciones por pares y guarda los pesos relativos obtenidos, para ello se verificó que el índice de consistencia (CR) sea menor a

0.10. A continuación, a través la herramienta digital “AHP Priority Calculator (BPMSG)”, se efectuaron comparaciones por pares entre criterios para obtener los pesos relativos. A continuación, se empleó la herramienta digital “Decision Radar (TOPSIS)” para evaluar el desempeño de las alternativas según los criterios ponderados. Para ello, se construyó una matriz de decisión (Figura 1) en la cual se valoraron las tres alternativas respecto al costo, impacto administrativo y nivel de participación ciudadana. Finalmente a partir de los cálculos de TOPSIS se determinó la cercanía de cada alternativa respecto a la solución ideal positiva y negativa. El ranking final fue reflejado en el coeficiente de cercanía C_i , que indicó la preferencia de cada opción.

Figura 1. Matriz de decisión de alternativas según criterios ponderados (TOPSIS)

3. Resultados y discusión

Los hallazgos adquiridos mediante el método AHP mostraron que el criterio de “impacto en la eficiencia administrativa” tuvo el mayor peso, alcanzando un 68,2 %, seguido por “costo de implementación” con un 21,6 % y “nivel de participación ciudadana” con un 10,3 % (Figura 2). Estos hallazgos fueron avalados mediante el resultado de la matriz de comparación, donde se obtuvo un Ratio de Consistencia (CR) de 0.03, el cual, al ser menor a 0.10, valida la consistencia de los juicios. Esto refleja que la eficiencia del sistema fue vista como el factor clave para tomar la decisión. En este contexto, los resultados del estudio reflejan una fuerte coincidencia con los principios del Nuevo Management Público (NPM), que pone énfasis en la eficiencia, la reducción de costos y la agilidad en las instituciones [1]. También se alinean con el Modelo de Gobierno Electrónico de la ONU, que destaca la importancia de la capacidad institucional para ofrecer servicios digitales efectivos [15].

La clara prioridad por mejorar la eficiencia administrativa sobre la participación ciudadana refleja una tendencia común en la región, donde la digitalización se ve principalmente como una forma de agilizar trámites, más que como una herramienta para fortalecer la participación y el diálogo público [11].

Figura 2: Matriz de decisión y pesos relativos obtenidos mediante el método AHP (BPMSG)

La gran diferencia encontrada entre la eficiencia administrativa (68,2 %) y la participación ciudadana (10,3 %), una brecha casi siete veces mayor, muestra una tendencia a priorizar la optimización interna sobre el empoderamiento de los ciudadanos. Aunque esta orientación podría estar relacionada con las limitaciones estructurales de los cantones de Esmeraldas, también plantea algunos riesgos: una digitalización que se enfoque solo en la eficiencia podría acabar reproduciendo las desigualdades existentes y dificultar que los ciudadanos adopten estas tecnologías, especialmente en zonas con marcadas brechas socio-digitales [11][10].

Al aplicar el método TOPSIS con los pesos adquiridos previamente, la alternativa “aplicación móvil ciudadana con notificaciones automáticas” fue la opción más favorable ($C_i = 0,73$), seguida de cerca por “plataforma web para trámites en línea” ($C_i = 0,59$) y, por último, “sistema integrado de ventanilla única digital” ($C_i = 0,06$) (Figura 3). La combinación de AHP y TOPSIS ha demostrado ser eficaz en proyectos de gobierno electrónico para priorizar alternativas en políticas públicas [14]. Aunque la aplicación móvil parece ser la opción más adecuada, su éxito a largo plazo dependerá de estrategias que fomenten la participación, la alfabetización digital y un diseño centrado en el usuario, tal como señalan estudios sobre el abandono de aplicaciones y problemas de accesibilidad digital [2][11].

Figura 3: Ranking final de alternativas basado en el coeficiente de cercanía (C_i)

Para finalizar, es importante señalar que el trabajo investigativo tiene algunas limitaciones, como el hecho de que depende de los juicios de expertos y de una selección limitada de criterios y alternativas, lo que simplifica en exceso la complejidad del problema. Estos aspectos podrían haber influido en la fuerte preferencia por la eficiencia. Se sugiere que investigaciones futuras consideren una mayor variedad de

criterios, como la interoperabilidad, la accesibilidad o la seguridad, e incluyan la participación directa de los ciudadanos en la evaluación. También sería útil incorporar métodos adicionales, como VIKOR o enfoques neutrosóficos, para fortalecer el análisis. Estas mejoras permitirían entender mejor cómo lograr un equilibrio entre eficiencia e inclusión en la digitalización de los municipios.

4. Conclusiones

La alternativa de una aplicación móvil ciudadana con notificaciones automáticas se destaca como la más apropiada para implementar una plataforma de gestión de trámites municipales en la provincia de Esmeraldas, dado que ofrece una combinación óptima de accesibilidad y eficiencia.

La aplicación conjunta de los métodos AHP y TOPSIS facilitó la toma de una decisión fundamentada en criterios claramente ponderados y definidos, reforzando la utilidad de los métodos multicriterio en la planificación de soluciones tecnológicas para la gestión pública.

5. Referencias Bibliográficas

- [1]. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- [2]. International Telecommunication Union. (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. ITU Publications. <https://www.itu.int>
- [3]. Macías-Ibarra, G. A., & Guadarrama-Chaparro, A. (2025). Citizen participation and open government in the digital age: An AI perspective. *Universitas XXI*, 43, 121–146. <https://doi.org/10.17163/uni.n43.2025.05>
- [4]. J. E. Ricardo, A. J. R. Fernández, and M. Y. L. Vázquez (2022), “Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management,” *International Journal of Neutrosophic Science*, vol. 18, no. 4, pp. 151–159 .
- [5]. I. P. Pupo, P. Y. P. Pérez, R. G. Vacacela, O. Santos, and M. Y. L. Vázquez (2018), “Extensions to Linguistic Summaries Indicators based on Neutrosophic Theory, Applications in Project Management Decisions,” *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 22, no. 1, pp. 87–100.
- [6]. M. Leyva-Vázquez, K. Pérez-Teruel, and R. I. John (2014), “A model for enterprise architecture scenario analysis based on fuzzy cognitive maps and OWA operators,” in *Proc. 24th Int. Conf. on Electronics, Communications and Computers (CONIELECOMP)*, pp. 243–247.
- [7]. C. Mayorga Villamar, J. Suarez, L. De Lucas Coloma, C. Vera, and M. Leyva (2019), “Analysis of Technological Innovation Contribution to Gross Domestic Product Based on Neutrosophic Cognitive Maps and Neutrosophic Numbers,” *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 30, pp. 34–43.
- [8]. J. Estupiñán Ricardo, M. Y. Leyva Vázquez, S. D. Álvarez Gómez, O. E. Velázquez-Soto, and A. A. Rodríguez-Guzmán (2023), “The Application of Neutrosophy in Medical Sciences: A Narrative Literature Review,” *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, vol. 34, p. e2599.
- [9]. G. A. Á. Gómez, M. Y. L. Vázquez, and J. E. Ricardo (2022), “Application of Neutrosophy to the Analysis of Open Government, its Implementation and Contribution to the Ecuadorian Judicial System,” *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 52, pp. 215–224.
- [10]. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (2024). *Informe anual de conectividad y transformación digital del Ecuador*. Gobierno del Ecuador. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/>

- [11]. OECD, & CAF. (2024). *Digital Government Review of Latin America and the Caribbean: Building Inclusive and Responsive Public Services*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7a127615-en>
- [12]. Open Government Partnership. (2025). *Ecuador Results Report 2022–2024*. Open Government Partnership. <https://www.opengovpartnership.org/documents/ecuador-results-report-2022-2024/>
- [13]. Open Government Partnership Ecuador. (2023). *Digital Citizen Participation (EC0023)*. <https://www.opengovpartnership.org/members/ecuador/commitments/ec0023/>
- [14]. Ruiz, A. S. (2018). Orientación al ciudadano en el “gobierno electrónico” de los municipios de Ecuador. *Revista Latinoamericana de Administración Pública*, 10(1), 45–67. <https://doi.org/10.35427/rlap.v10i1.234>
- [15]. United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. United Nations Publications. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/>

